

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
PREVENCIJA U PEDIJATRIJI
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA

07400 - Beograd, Novi Sad

Udruženje za
preventivnu
pedijatriju
Srbije

ZBORNIK APSTRAKATA

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI –
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**

ZBORNİK APSTRAKATA

**7–9. APRIL 2017.
Novi Sad**

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI –
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**

ZBORNİK APSTRAKATA

Izdavači:

„Educo Events“, Niš

i

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije, Niš

Za izdavača:

Ana Jovanović

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Bojko Bjelaković

Tehnički urednik:

Mile Ž. Ranđelović

Štampa:

„PERGAMENT PRINT“ Niš

Tiraž:

300 primeraka

2017. god.

ISBN 978-86-80710-01-3

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA

7–9. APRIL 2017.

NOVI SAD

Organizator:

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije
www.preventivnapedijatrija.rs

Organizacioni odbor

Prim mr sc med Branislava Stanimirov, predsednik	
Prof. dr Zoran Igrutinović	Prim dr Vladimir Ilić
Prof. dr Maja Milojković	Prim dr Zoran Stanković
Doc. dr Ivana Budić	Dr sc med Mirjana Stojšić
Doc. dr Snežana Živanović	Dr Hristina Kocić
Ass dr Goran Vukomanović	sms Olivera Milanović
Ass dr Sergej Prijic	sms Ljiljana Plavanski
Ass dr Marko Jović	ps Ana Radomirović
sms Svetlana Kačavenda	sms Maja Petković

Naučni odbor:

Prof. dr Vladislav Vukomanović	Prof. dr Jadranka Jovanović - Privrodski
Prof. dr Predrag Minić	Prof. dr Jovanka Kolarović
Prof. dr Gordana Kocić	Prof. dr Vladimir Petrović
Prof. dr Jasmina Knežević	Doc. dr Radoje Simić
Prof. dr Ljiljana Šaranac	Prof. dr Bojko Bjelaković
Prof. dr Zorica Živković	Ass dr Ružica Kravljanac
Prof. dr Zoran Radojičić	Prim dr Bojana Cokić
Prof. dr Anđelka Slavković	Prof. dr Zlatko Đurić

Međunarodni naučni odbor:

Prof. dr Velibor Tasić
Prof. Andrea Cvitković-Roić
Doc. dr Nebojša Kavalić
Doc. dr Aspazija Sofijanova
Doc. dr Dubravko Lepušić
dr Veselinka Đurišić - Kraljačić

Sekretarijat Kongresa:

Miroslav Mirković, dipl.ekonomista
dr Snežana Trećakov
dr Snežana Zdravković -Tadić
sms Dragana Jerić
sms Branislava Španović
Ružica Višnjic

Izvršni organizator:

„EASY TRAVEL & EVENTS“ d.o.o.
Niš, 18000 Niš, Prvomajska 4a Niš

ustanovama, cele društvene zajednice. NE DOZVOLIMO DA DUVANSKA INDUSTRIJA BUDE JAČA OD NAS.

Ključne reči: Duvanski dim, trudnoća, kongenitalne anomalije.

PREVENCIJA U GENETICI KROZ NOVOROĐENAČKI SKRINING PROGRAM: FENILKETONURIJA U VOJVODINI

Ivana Kavečan, Jadranka Jovanović Privrodski

Služba za medicinsku genetiku, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Uvod: Fenilketonurija, najčešća urođena bolest metabolizma aminokiselina, autozomno recesivno nasledna, ukoliko se ne dijagnostikuje i ne leči, dovodi do nagomilavanja fenilalanina zbog deficita enzima fenilalanin hidroksilaze koji je neophodan da hidroksiliše fenilalanin u tirozin, te se kod nelečenih osoba fenilalanin nakuplja u organizmu, i manifestuje se pojavom konvulzija, mikrocefalije i mentalne nedovoljne razvijenosti. Retke forme bolesti (oko 1-2%) uzrokovane su deficitom kofaktora tetrahidrobiopterina (BH4). U Vojvodini se od 2003. godine sprovodi neonatalni skrining program za svu novorođenu decu rođenu na teritoriji Vojvodine. U slučaju dobijanja nalaza koji odstupaju od normalnih, sprovodi se potvrđivanje dijagnoze u Službi za medicinsku genetiku Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Odmah po potvrđivanju dijagnoze započinje se sa lečenjem deteta zahvaćenog oboljenjem, uvođenjem niskoproteinske ishrane sa niskim, precizno definisanim unosom fenilalanina koji zavisi od individualne tolerancije fenilalanina. Lečenje je neophodno započeti što je moguće pre, idealno, pre treće nedelje života, a najkasnije do kraja prvog meseca života, čime se omogućava izbegavanje nepovoljnih ireverzibilnih posledica bolesti i unapređuje se kvalitet života zahvaćenih osoba.

Cilj rada: Utvrditi incidenciju klasične fenilketonurije u Vojvodini.

Materijal i metode: Analizirana je dokumentacija Službe za medicinsku genetiku Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Analiza dobijenih rezultata je sprovedena metodama deskriptivne statistike.

Rezultati: Novorođenački skrining program započet je u Vojvodini 2003. godine i sprovodi se za svako novorođenče rođeno na teritoriji Vojvodine. U četrnaestogodišnjem periodu 1.1.2003.-31.12.2016. godina, detektovano je ukupno 25 osoba sa hiperfenilalaninemijom, incidencija 1:9.500. Klasična fenilketonurija je detektovana u navedenom periodu kod 17 osoba, incidencija 1:14.000.

Zaključak: Fenilketonurija je nasledno oboljenje, koje ukoliko se na vreme prepozna i ukoliko se adekvatno primenjuju preporučene mere lečenja mogu se izbeći nepovoljne posledice bolesti, čime se unapređuje kvalitet života zahvaćenih osoba i porodice, što je omogućeno uvođenjem neonatalnog skrininga.

Ključne reči: fenilketonurija, hiperfenilalaninemija, novorođenački skrining.

Rezultati: Najčešća obolenja predterminalske novorođenčadi koja su hospitalizovana u našoj ustanovi su respiratorni distres (respiratorni distres sindrom, tranzitorna tahipneja i perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta), metabolička nestabilnost (hipoglikemija i poremećaj acidobazne ravnoteže) i teškoće sa ishranom. Česta je i udruženost perinatane asfiksije i sistemske infekcije.

Zaključak: Uprkos tome što su po svojim telesnim karakteristikama slični terminskoj novorođenčadi, predterminalska novorođenčad su sklona nastanku specifičnih oboljenja koja mogu značajno uticati na ukupan neonatalni morbiditet i mortalitet.

Ključne reči: predterminalska novorođenčad; morbiditet; mortalitet

USMENE PREZENTACIJE

CIGARETE I DUVANSKI DIM FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE I NAŠU BUDUĆNOST...

Bojana Cokić

Zdravstveni centar „Zaječar“, Dečije odeljenje, Zaječar, Srbija

Uvod: Pušenje je uzrok mnogih zdravstvenih problema. Istraživanje British Medical Association pokazuje da pušenje narušava seksualni, reproduktivni i DETETOV ŽIVOT (London, UK, 11.02.2004.). Deca čije su majke pušile u trudnoći rađaju se sa manjom porođajnom masom, češće obolevaju od respiratornih bolesti, češća je pojava astme. Povećava se rizik za pojavu smanjene pažnje i hiperaktivnosti, snižen je količnik inteligencije. Ukoliko majka puši u trudnoći, tri puta češće rađa dete s rascepom gornje usne i nepca, četiri puta češće deca imaju urođenu srčanu manu. Podaci iz literature sugerišu da duvan indukuje mutacije koje se akumuliraju u tkivima. Duvan cigareta je sada najveći primer sistemskog humanog mutagena.

Cilj rada: Cilj rada je bio utvrditi broj žena koje su pušile cigarete u toku trudnoće i primeniti preventivne mere radi očuvanja zdravlja majke, njenog nerođenog deteta i naše budućnosti.

Materijal i metode: Retrospektivnom analizom su dobijeni podaci o broju žena koje su pušile u toku trudnoće u petogodišnjem periodu (2000-2004.).

Rezultati: U petogodišnjem periodu ispitano je 2801. trudnica. U toku trudnoće je pušilo više od 10 cigareta dnevno 996. trudnica (35,56%), a 1805 (64,44%) nije pušilo u trudnoći. Postoji tendencija porasta broja trudnica koje puše u toku trudnoće. Manji stepen obrazovanja povećava broj trudnica koje puše (79,00%) Vrlo je značajan redosled rađanja, jer svako sledeće dete je pušilo pasivno u toku trudnoće. Prosečna porođajna masa je iznosila 3173 gr $\pm$ 120 gr. u dece čije su majke pušile i 3311 gr $\pm$ 160 gr. čije majke nisu pušile. Apgar u grupi majki koje su pušile je iznosio 7,74 $\pm$ 1,52, u majki koje nisu pušile 7,82 $\pm$ 1,41. Neke od urođenih anomalija, najčešće srčane mane su zabeležene u dece čije su majke pušile u trudnoći.

Zaključak: Ispitivan petogodišnji period govori da je broj žena koje su pušile u toku trudnoće zabrinjavajući, obzirom na saznanja o štetnom delovanju duvanskog dima na plod. Za prevenciju je neophodna šira i sveobuhvatna akcija kako u školskim tako i zdravstvenim

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(048)

УДРУЖЕЊЕ за превентивну педијатрију Србије. Конгрес са међународним учешћем (4 ; 2017 ; Нови Сад)

Prevenција u pedijatriji - osnov zdravlja i blagostanja : zbornik apstrakata / Četvrtigodišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, 7-9. april 2017. Novi Sad. - Niš : Educo Events : Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, 2017 (Niš : Pergament print). - 167 str. ; 24 cm

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Registar.

ISBN 978-86-80710-01-3 (EE)

a) Педијатрија - Апстракти
COBISS.SR-ID 231323916

FERRING
PHARMACEUTICALS

Minirin[®]
DEZMOPRESIN ORALNI LIOFILIZAT
MELT 60/120 mcg

ISBN 978-86-80710-01-3

INDEKS AUTORA I KOAUTORA

Ađić Oto	109	Đorđević Maja	54
Adžić Ivanka	162	Đorđević Živković Sanja	42
Aleksijević Marija	145	Doronjski Aleksandra	132, 137
Avramović Verica	74	Dragošev Gordana	155
Babić Z.	144	Đukić Vesna	97
Babić Zorica	97	Đukić-Dejanović Slavica	19
Backović Dušan	79	Đurić Zlatko	39
Bajić Danijela	80	Đurić-Filipović Ivana	74
Bajrović Husko	97	Đurišić Kraljačić Veselinka	39
Baljošević Ivan	64	Džilvidžieva Lili	149
Bašić Jelena	56	Filipović Ivana	133
Bejiqi Hana	108	Filipović-Đurić Ivana	103
Bejiqi Ramush A.	108	Gavrilović Tamara	101
Belić Branislava	20	Gazikalović Ana	109
Bevanda Kristina	68	Gerguri Abdurrahim	108
Bjelaković Bojko	53, 55, 74, 75, 110	Grkinić Jovanović Miljana	64, 65
Bjelica Milena	132, 137	Grković Sanja	54
Blagojević Zoran	42	Hadrović Zuhra	97
Boban Raguž Ana	68	Igrutinović Zoran	94
Bogavac Svetlana	98	Ilić Dragana	42, 75
Bogdanović Radovan	91	Ilić Snježana	131, 132
Bogićević Dragana	60, 67	Jakovljević Milica	132
Bojadžieva Sonja	41	Janković Goran	113
Bošković Julija	62	Jecković Mihajlo	41
Budić Ivana	113, 116, 119	Ječmenica Jovana	64
Bush David M.	108	Jerić Dragana	156
Cerović Ivana	64	Jevtović Stoimenov Tatjana	56
Cokić Bojana	46, 50	Jocić Stojanović Jasmina	76
Čukalović Mirjana	57	Jokić Miletić Ana	131
Ćulafić Jelena	43	Jokić Radoica	114
Cvetković Vesna	43	Joksimović M.	144
Cvitković Roić Andrea	89	Joksimović Marija	97
Čantrić Gordana	97	Joksimović Vukosav	97
Čegar Svetlana	131	Jordanova Olivera	49
Čirković Olivera	85	Jovanović Kristina	67
Damjanović Ante	120	Jovanović Privrodski Jadranka	45, 47
Dašić Snježana	68	Jovanović Tijana	68
Deanović Marija	48	Jović Maja	74
Dedejić Nervija	97	Jović Marko	74, 75, 76
Demeši Drljan Čila	81	Jović Nebojša	61
Đerić Danijela	113, 116, 119	Jovićević Jasna	148
Despotović Milena	56	Jovićić Bosiljka	109
Dimeski Marina	158	Kačavenda Svetlana	152
Dimitrijević Aleksandar	67	Kaličanin-Milanović Ruža	110
Dimitrijević Dragica	142	Kapamadžija Aleksandra	124
Dimov Ivana	84	Katanić Dragan	139, 143
Divanović Paša	30, 31, 32	Katić Slobodan	80
Đokić Dragan	64	Kavarić Nebojša	22, 32
Đorđević Ivona	113, 116, 119	Kavečan Ivana	45, 47, 63